

Analyse fonctionnelle de la chaîne de valeur de la crevette géante d'eau douce (*Macrobrachium sp*) du Parc Marin des Mangroves en RDC

Tshimuanga Kabawu A.¹, Baudouin M.¹, Luhusu Kutshukina F.¹, Micha J.C.²

- (1) ERAIFT (Ecole régionale d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux), Université de Kinshasa, Commune de Lemba, - B.P. 15.373 – Kinshasa, RDC / e-mail : andretshimuanga@gmail.com
(2) Unité de recherche en Biologie Environnementale (URBE), UNamur BP 5000, Belgique

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6391508>

Résumé

La crevette géante d'eau douce (*Macrobrachium sp*) du Parc Marin des Mangroves est une ressource riche en protéine animale et très prisée sur les marchés tant internationaux, nationaux que locaux. Son exploitation est créatrice d'emplois pour les populations installées à l'intérieur du Parc Marin des Mangroves et dans sa périphérie. La pêche artisanale de *Macrobrachium sp* contribue à la réduction de la pauvreté locale par les revenus qu'elle génère aux populations du territoire de Moanda. L'analyse fonctionnelle de l'exploitation de *Macrobrachium sp* du Parc Marin des Mangroves a consisté à cartographier les acteurs clés de la chaîne de valeur, caractériser les techniques de pêche et analyser la gouvernance. 78 acteurs ont participé aux entretiens directs (de groupes et individuels) ; et les observations directes ont permis de juger les opinions issues des entretiens. Les résultats renseignent les avantages

aux pêcheurs, mareyeurs, revendeurs, restaurateurs. Les *Macrobrachium sp* sont pêchés artisanalement (pirogue à pagaie, nasses traditionnelles) et les noix de palme sont les plus utilisés comme appâts. De 6 jours/semaine et à marée basse, leur pêche comprend deux saisons : de septembre à mars (saison plus fructueuse), 3 kilogrammes/jour (7000 francs congolais, soit 3,5 USD/kilogramme) ; et d'avril à août (saison moins fructueuse), 1 kilogramme/jour (9000 francs congolais, soit 4,5 USD/kilogramme). Un pêcheur peut capturer jusqu'à 624 kilogrammes/an (2304 USD/an) ; ce qui représente environ 62,4 tonnes pour 100 pêcheurs (230 400 USD/an). Avec un résultat net d'exploitation de 1996 USD et 308 USD/an comme charges d'exploitation, chaque pêcheur recourt aux revenus complémentaires. Les acteurs de la chaîne de valeur étant non coordonnés, il s'avère indispensable de diagnostiquer sa durabilité complète.

Mots clés : analyse fonctionnelle ; chaîne de valeur ; *Macrobrachium* ; Parc Marin des Mangroves

Abstract

The giant freshwater shrimp (*Macrobrachium sp*) of the Mangrove Marine Park is a resource rich in animal protein and highly prized on international, national and local markets. Its exploitation creates jobs for the populations living within the Mangrove Marine Park and its periphery. The artisanal fishing of *Macrobrachium sp* contributes to the reduction of local poverty through the income it generates for the populations of the Moanda territory. The functional analysis of the exploitation of *Macrobrachium sp* in the Mangrove Marine Park consisted of mapping the key actors in the value chain, characterizing fishing techniques and analyzing governance. 78 stakeholders participated in direct interviews (group and individual); and direct observations were used to assess the opinions from the interviews. The results provide information on the benefits

to fishermen, fishmongers, retailers and restaurant owners. *Macrobrachium sp* are fished artisanally (paddleboat, traditional traps) and palm nuts are the most used bait. From 6 days/week and at low tide, their fishing includes two seasons: from September to March (more fruitful season), 3 kilograms/day (7,000 Congolese francs, i.e., 3.5 USD/kilogram); and from April to August (less fruitful season), 1 kilogram/day (9,000 Congolese francs, i.e., 4.5 USD/kilogram). A fisherman can catch up to 624 kilograms/year (US\$2,304/year); this represents approximately 62.4 tons for 100 fishermen (US\$230,400/year). With a net operating income of 1996 USD and 308 USD/year as operating expenses, each fisherman resorts to complementary income. As the actors in the value chain are not coordinated, it is essential to diagnose its complete sustainability.

Keywords : functional analysis; value chain; *Macrobrachium*; Mangrove Marine Park

1. Introduction

Les sociétés humaines sont confrontées à l'immense défi d'assurer la nourriture et l'existence de près de 9 milliards de personnes au milieu du XXI^e siècle, préserver les incidences disproportionnées de la dégradation de l'environnement (FAO, 2018). Les populations africaines dépendantes des forêts sont classées plus pauvres et marginalisées, pourtant elles occupent et exploitent ces ressources depuis des décennies. La République Démocratique du Congo (RDC) est l'un des pays les plus faibles économiquement (BAD, OCDE, PNUD, 2014). Les zones humides sont des sanctuaires diversifiés pour la biodiversité (Joseph J.-L. et Romiti G., 2021). Leurs valeurs sont d'une extrême importance économique et écologique. En Afrique, ces sites subissent plusieurs menaces anthropogéniques (déforestation, braconnage, urbanisation) induites par la croissance démographique (Gordon N. A., 2016). La pêche artisanale soutient de millions de personnes au monde ; mais, ces captures sont souvent informelles. La contribution de la pêche artisanale au développement socio-économique étant sous-évaluée, ses acteurs (pêcheurs, mareyeurs, etc.) n'ont souvent pas d'autorité et d'aptitude nécessaires pour participer aux processus décisionnels (WorldFish, 2021). Il faut donc des politiques qui préservent les intérêts de ces petits producteurs en leur permettant de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale (Russell D. et Hanoomanjee S., 2012). L'optique des services écosystémiques est une approche anthropocentrique qui lie la conservation de la biodiversité au développement socio-économique local (Mormont M., 2012). La crevette géante d'eau douce (*Macrobrachium sp*) est l'une des ressources exploitées de façon intensive au Parc Marin des Mangroves (PMM) (ICCN, 2016). Les statistiques de sa production sont méconnues de l'administration de pêche. Les espèces de crevette géante d'eau douce (*Macrobrachium sp*) exploitée au PMM demeurent jusqu'à ce jour non identifiées de façon approfondie. Toutefois, il est signalé que dans les eaux douces de la RDC se reproduisent environ huit espèces de *Macrobrachium* sur 200 inscrites sur la liste Rouge de l'UICN. Il s'agit notamment de *Macrobrachium chevalieri* (J. Roux, 1935), *Macrobrachium vollenhovenii* (Herklots, 1857), *Macrobrachium dux* (Lenz, 1910), *Macrobrachium sollaudii* (De Man, 1912), *Macrobrachium macrobrachion* (Herklots, 1851), *Macrobrachium lujae* (De Man, 1912) et de

Figure 1 : Individus de *Macrobrachium sp* capturés à Kimuabi village

Macrobrachium foai (Coutière, 1902) (UICN, 2013). Les *Macrobrachium sp* (Palaemonidae) du PMM se différencient des autres espèces de crevettes de mer (Peneidae) par le second somite abdominal qui recouvre le premier et le troisième, ce qui n'est pas le cas chez les Peneidae. De plus les pêcheurs les identifient localement sous le vocable vernaculaire de « kosa ». Mais cette appellation ne permet pas de différencier la ou les différentes espèces des *Macrobrachium sp* exploitées. Sur le marché, les *Macrobrachium sp* n'ont de la valeur qu'à l'état frais. Aucune activité de séchage n'a été signalée.

Pour une gestion durable de cette ressource et sa valorisation optimale, l'étude de cette chaîne de valeur s'avère nécessaire. La filière semble négligée et non structurée, pourtant rentable économiquement ailleurs et très prisée à l'échelle internationale (Aquilas F. et al., 2013). L'étude a consisté à élaborer la cartographie des acteurs (i) ; caractériser les techniques de pêche de *Macrobrachium sp* (ii) et à analyser la gouvernance de la chaîne de valeur (iii). Ce document est subdivisé en introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion, conclusions et suggestions.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Le Parc Marin des Mangroves est situé dans la province du Kongo central, ex-province de Bas-Congo (Arrêté Ministériel n° 044/CM/ECN, 1992). Il est localisé entre 5°45' de latitude Sud et 12°45' de longitude Est, sur une altitude inférieure à 500 m. Il couvre environ 76 000 ha, incluant une bande de 2 km

Figure 2 : Sites de pêche des *Macrobrachium sp* visités dans la Zone A du Parc Marin des Mangroves en RDC

dans l’Océan Atlantique, s’étendant de la côte vers le large et bordant tout le littoral congolais de près de 37 km (Ramsar, 2021). Il traverse les 3 secteurs du territoire de Moanda : La Mer, Assolongo et Boma-Bungu (Caid, 2021). La route nationale n° 1 relie du port de Banana, passant par la cité de Moanda, traversant Matadi et Boma avant d’atteindre Kinshasa (Bakuba, 2021). Huit sites de pêche de *Macrobrachium sp* ont fait l’objet d’investigation dans la Zone A du Parc Marin des Mangroves. Il s’agit de Tshimusende, Nganda Kosa, Malela, Kizunga Manyanga, Kimuabi village, Nganda Kitshitshi, Nganda Fubu, Mfuma Kilembe. « Yach » est le site de débarquement principal des *Macrobrachium sp* en provenance de l’intérieur du Parc Marin des Mangroves (figure 2).

2.1.2. Outils

Trois outils conçus pour la récolte aisée des données sont :

- Un cadre fonctionnel de l’analyse de la chaîne de valeur agroalimentaire qui a permis de centraliser les informations sur le fonctionnement de la filière,
- Un guide d’entretien qui a permis de discuter avec les parties prenantes, notamment les gestionnaires du Parc Marin des Mangroves, les pêcheurs, mareyeurs, les revendeurs, restaurateurs, les autorités politiques et administratives) ;

- Une fiche d’enquête sur les prix auprès des revendeurs ou restaurateurs.

Les données ont été collectées à l’aide d’un Garmin GPS MAP 64 (coordonnées géographiques), d’un appareil ITEL P33 doté d’une caméra HD (images photos) ; d’une Balance (estimation de la pesée de la crevette géante), d’un ordinateur portable marque HP 15-f272wm (encodage des données). Les images satellites optiques du Parc Marin des Mangroves ont été téléchargées sur la plateforme VISIOTERRA, Sentinel 2 A – L 2 A, sous couverture nuageuse CCN = 001%, du 20 février 2020 à 09 h 10 min. Trois logiciels ont été utilisés dans le traitement ; Microsoft Excel, Microsoft Word (Office 2013) et le logiciel QGIS (version 3.4) pour l’analyse des images satellites et coordonnées géographiques, ainsi que la confection des cartes d’illustrations des zones de la chaîne de valeur analysée.

2.2. Méthodes

2.2.1. Collecte des données

La revue documentaire a permis de consulter plusieurs informations préexistantes sur les analyses de chaînes de valeur agroalimentaires. L’insuffisance de données sur leur identification et leur disponibilité a été complétée par les entretiens directs (focus group

et interviews) des 78 parties prenantes échantillonnées grâce à la méthode de la boule de neige.

Plusieurs observations directes ont également permis de comparer, vérifier les informations recueillies lors des entretiens. Quatre sites ont été observés : la zone A du Parc Marin des Mangroves (8 sites de pêches), la cité de Banana (site de débarquement de Yach et les poissonneries), la ville de Moanda et la ville de Kinshasa (revente et restauration).

3. Résultats

3.1. Les acteurs de la chaîne de valeur des *Macrobrachium sp*

- **Les pêcheurs** : Située majoritairement dans le secteur d'Assolongo, la zone A du PMM englobe la majeure partie des sites de pêche des *Macrobrachium sp*. Elle est l'apanage des

autochtones originaires, appelés communément «Basolongo». Il a été signalé la présence de plus d'une centaine de pêcheurs des *Macrobrachium sp* au sein du PMM, dont certains sont permanents et d'autres sont temporaires.

- **Les mareyeurs** : Par mareyeurs, nous identifions les intermédiaires dans la collecte des *Macrobrachium sp*. Ils sont en relation directe, en communication étroite avec les pêcheurs ; souvent leurs membres de famille. Ils se caractérisent par un circuit très fermé. Dans certains cas, le mareyage est exercé directement par les pêcheurs ayant des moyens adéquats de conservation de la crevette fraîche. Il en est de même des partenaires conjoints des pêcheurs. Pour faciliter la conservation de leurs produits, les mareyeurs disposent de glacières et s'approvisionnent en glaces à Banana, à Moanda.

Tableau 1 : Acteurs interviewés par site d'exploitation de la chaîne de valeur de *Macrobrachium sp* au Parc Marin des Mangroves entre octobre et novembre 2021 (F = femmes ; H = hommes)

Sites	Pêcheur		Mareyeur		Revendeur		Restaurateur		Administration		Consommateurs	
	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H
PMM	0	14	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Banana	0	3	2	2	4	3	3	0	0	0	4	4
Moanda	0	3	0	0	1	2	2	8	0	2	2	2
Kinshasa	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	2	2
Total	0	20	3	4	6	8	6	11	1	3	8	8
	20		7		14		17		4		16	

Figure 3 : Cartographie des acteurs de la chaîne de valeur de *Macrobrachium sp*. au PMM en octobre 2021

Figure 4 : Répartition des principaux acteurs de la chaîne de valeur de *Macrobrachium sp* du Parc Marin des Mangroves en octobre 2021 (0=aucun; 5=moins; 10=moyens; 15=plus)

- **Les revendeurs** : La revente de *Macrobrachium sp* du PMM s'effectue par les poissonniers. Leur rôle consiste en l'achat, la conservation, la commercialisation. Ils facilitent la distribution de cette ressource, notamment dans les grands centres urbains. Pour faciliter la circulation de leurs produits, les revendeurs de *Macrobrachium sp* ont besoin d'énergie électrique en permanence, en vue d'alimenter les appareils refroidisseurs (frigos, etc.).
- **Les restaurateurs** : La restauration de *Macrobrachium sp* est assurée par les grands restaurants des centres urbains (Moanda, Boma, Matadi, Kinshasa). Elle se fait sur commande du consommateur, car la conservation de cette ressource demande la permanence du froid. Ainsi, la plupart des restaurateurs s'approvisionnent conformément à la demande des clients pour éviter la détérioration du produit.
- **Les consommateurs** : La consommation de *Macrobrachium sp* du Parc Marin des Mangroves est considérée comme un luxe et un prestige. Cette ressource coûte chère et est réservée aux personnes ayant un pouvoir d'achat élevé, comparativement à l'état de pauvreté du pays. Ainsi, les *Macrobrachium sp* du PMM sont plus consommés dans les grands centres urbains (Moanda, Boma, Matadi, Kinshasa).

Les pêcheurs sont installés en permanence au sein du PMM, bien que quelques-uns résident dans les agglomérations de Banana et Moanda. Quelques

mareyeurs sont installés au sein du PMM mais aussi à Banana et à Moanda. Cependant, les grands acteurs de la commercialisation sont dans les centres de Banana, Boma, Matadi et Kinshasa.

3.2. Caractéristiques des techniques de la pêche des *Macrobrachium sp*

3.2.1. Sites potentiels de pêche des *Macrobrachium sp*

Les *Macrobrachium sp* se reproduisent et sont exploités en abondance dans l'estuaire du fleuve Congo. Leurs principaux sites de pêche sont constitués des villages ainsi que campements (appelés localement « nganda »). Il s'agit notamment de : Boma île, Matebe, Luango Nzambi, Kasadi, Katala, Kibamba, Vungu, Mbanza-Seke, Longua, Kisadi, Makanza, Dilondo, Nganda Kosa, Kizunga Manianga, Kizunga Malela, Kimuabi village, Kitshitshi, Nganda Lidame, Fubu, Mfuma Kilembe. L'accès aux sites de pêches est, d'une part gratuit pour les autochtones originaires ; et, d'autre part, les non-originaires doivent verser la valeur d'un casier de bière (Primus), soit 25 000 FC (12,5 \$ USD), au chef du village ou de campement, selon le cas.

3.2.2. Pratiques de pêche des *Macrobrachium sp*

La pêche des *Macrobrachium sp* est exercée sur les berges du fleuve Congo et de ses ramifications appelées « Muila » en langue Solongo. Elle est effectuée de façon artisanale et individuelle, à l'aide des nasses fabriquées à base de tiges de palmiers raphia, que l'on trouve dans la zone A de la réserve des mangroves. Les nasses sont appelées localement

Tableau 2 : Les investissements disponibles et indispensables à la pêche des *Macrobrachium sp* au Parc Marin des Mangroves (novembre 2021), 1 \$ USD = 2000 FC

Libellé	Durée technique	Quantité/période	Coût unitaire USD	Coût/période USD	Amortissement annuel (USD)
Pirogue	5 ans	1 pièce	50	50	10
Machette	1 an	1 pièce	6	6	6
Couteau	1 an	1 pièce	1,5	1,5	1,5

Tableau 3 : Les consommables disponibles et indispensables à la pêche des *Macrobrachium sp* au Parc Marin des Mangroves (novembre 2021), 1 \$ USD = 2000 FC

Libellé	Durée technique	Quantité/période	Coût unitaire USD	Coût/période USD	Total annuel USD
Nasses	72 jours	±50 Pièces	-	-	-
Torche	72 jours	1 Pièces	1,75	1,75	7
Piles à torche	2 jours	3 Pièces	0,15	0,45	64,8
Appâts					
Noix de palme	2 jours	12 tasses	0,125	1,5	216

«Kinkasa». La fabrication est effectuée par chaque pêcheur, soit de façon individuelle, soit en groupe. Chaque pêcheur utilise au moins 50 nasses. Les appâts utilisés sont plus les noix de palme, mais aussi les crabes, la chikwangue (pâte de manioc) ou les fruits de palmiers raphia. Le piégeage et la récolte s'effectuent à marées basses. Parfois, les crevettes capturées sont conservées vivantes dans des nasses appelées localement «Kivalanga ou kompa» (en langue Solongo).

3.2.3. Eléments d'investissement et intrants de la pêche des *Macrobrachium sp*

La pêche des *Macrobrachium sp* au PMM requiert l'emploi des deux types d'intrants. Certains ne s'usent que partiellement au cours d'un exercice annuel et leur valeur est amortie chaque année conformément à la durée technique (tableau 2).

D'autres éléments sont totalement consommés et leur durée technique n'atteint pas une année d'exploitation. Ce sont des consommations intermédiaires (tableau 3).

3.2.4. Quantification du travail et d'effort de pêche des *Macrobrachium sp*

La pêche des *Macrobrachium sp* est divisée en deux grandes périodes. Les saisons plus fructueuses vont de septembre à mars ; tandis que les saisons moins fructueuses vont d'avril à août. La pêche des *Macrobrachium sp* s'effectue sur 6 jours/semaine ; et donc 288 jours de travail/an. Le travail consenti est d'environ 6 heures/jour entre le piégeage et la

Figure 5 : Rendement minimum des *Macrobrachium sp* estimé en kilogramme (kg) par pêcheur au Parc Marin des Mangroves en octobre et novembre 2021. Le rendement individuel dépend des saisons annuelles de pêche (plus fructueuses et moins fructueuses). La tendance minimale de production annuelle est estimée à environ 624 kg par pêcheur.

récolte. Ces temps sont proportionnés à la variation des marées sous influence de l'océan. Le travail effectif (piégeage et récolte) s'effectue pendant les marées basses.

Estimé à au moins 100 pêcheurs artisanaux de *Macrobrachium sp* au PMM, la production minimale annuelle est évaluée à plus de 62,4 tonnes.

3.2.5. Quantification des flux échangés par les pêcheurs des *Macrobrachium sp*

En saisons plus fructueuses, la production est de 3 kg/jour pendant que le taux de vente a tendance à baisser ($\pm 7\ 000$ FC, soit 3,5 \$ USD/kg). Par contre, les saisons moins fructueuses sont caractérisées par

Figure 6 : Tendence des prix d'achat aux pêcheurs en \$ USD au cours d'un cycle annuel des Macrobrachium sp au Parc Marin des Mangroves en octobre-novembre 2021. En période plus fructueuse, soit de septembre à mars, la production vaut 10,5 \$/3 kg au jour, 63 \$/18 kg à la semaine et 252 \$/72 kg au mois.

Figure 7 : Estimations comparatives de la création de la richesse pour un pêcheur de Macrobrachium sp au PMM en 2021 5 (CP = coût de production ; M = ménages ; IF = institutions financières ; AF = administration fiscale ; VP = valeur de production ; VA = valeur ajoutée ; RBE = résultat brut d'exploitation ; RNE = résultat net d'exploitation).

$VA = CP - CI$; $RBE = VA - (M + IF + AF)$; $VA = M + IF + AF + RBE$; $RNE = RBE - \text{Amortissement}$ (Tallec F. et Bockel L., 2005).

Tableau 4 : Variation de la valeur des Macrobrachium sp du Parc Marin des Mangroves sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur en 2021 dans le Kongo Central. Les prix de revente varient selon la maturité d'individus des Macrobrachium sp. Il en est de même des plats offerts par les restaurateurs

Pêche	Mareyage	Commercialisation				Consommation
		Revente		Restauration		
Parc 3,5 à 4,5 USD/kg	Parc 5 à 6 USD/kg	Banana 6 à 7,5 USD/kg	Kinshasa 10 à 15 USD/kg	Moanda 7,5 à 20 USD/plat	Kinshasa 20 à 50 USD/plat	
		Transformation en plats				
		Conservation				
		Collecte				
Production						

la baisse de la production, soit ±1 kg/jour et le prix a tendance à hausser, soit ±9 000 FC (4,5 \$ USD/kg).

Tandis qu'en période moins fructueuse, soit d'avril à août, elle est de 4,5 \$/1 kg au jour, 27 \$/6 kg la semaine et 108 \$/24 kg au mois. Le produit annuel par pêcheur est de ±2 304 \$ USD/624 kg par pêcheur.

Bien souvent rare, un pêcheur de *Macrobrachium sp* paie de 5 000 FC (2,5 \$ USD/an) pour l'achat de la carte de pêcheur artisanal auprès de la Cellule de pêche et aménagement du territoire de Moanda. La pêche est individuelle et les pêcheurs ne font pas recours aux services financiers. La valeur ajoutée (VA) annuelle est estimée à 2 016 USD/pêcheur. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) annuel est estimé à 2 014 USD, avec un Résultat Net d'Exploitation (RNE) évalué à 1 996 USD/pêcheur. Le coût de production (CP) annuel a été estimé à 308 USD/pêcheur.

3.3. Gouvernance de la chaîne de valeur des Macrobrachium sp

3.3.1. Structure et coordination de la chaîne de valeur

Aucune stratégie n'a été signalée dans la fixation coordonnée des prix par les acteurs. La valeur marchande est fixée librement par chaque agent. Toutefois, «la loi de l'offre et de la demande» reste l'ultime mode d'influence des prix sur le marché. La circulation des informations relatives à cette chaîne de valeur n'est pas encadrée de façon formelle. Les acteurs de chaque maillon restent indépendants et agissent de façon dispersée.

3.3.2. Cadre juridique et institutionnel de la pêche des Macrobrachium sp en RDC

La Direction des pêches du Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage est responsable du secteur des pêches. Elle est chargée de la politique et de la

Tableau 5 : Matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces)

Atouts	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Vaste réseau hydrographique riche en ressources ichtyologiques ; - Disponibilité des ressources humaines à tous les niveaux de la filière ; - Existence d'importants marchés ; - Présence de plusieurs bases militaires pour la sécurisation de la zone. 	<ul style="list-style-type: none"> - Manque de coordination des acteurs ; - Instabilité de courant électrique ; - Absence d'aménagement des zones ; - Absence de la collecte régulière des données sur la chaîne de valeur ; - Caractère informel des acteurs clés ; - Absence de législation adéquate ; - Désintéressement du pouvoir public.
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> - Existence de la diversité des modes de transport ; - Facilité d'accès ; - Ouverture des frontières avec l'Angola et la République du Congo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construction du port en eau profonde sur Banana ; - Pêche industrielle dans les eaux saumâtres ; - Pollutions des eaux du fleuve ; - Présence du port illégal d'exportation des grumes installé dans le PMM.

planification de la pêche, de la mise en application des lois et règlements, de l'appui technique ainsi que des statistiques de pêche. D'autres institutions impliquées dans les activités de pêche incluent le Ministère de l'environnement et des forêts, l'Institut congolais de la faune et les universités de Kinshasa et de Kisangani ainsi que le Centre de Recherche Hydro-biologique d'Uvira (CRHU) qui mènent des recherches et font la formation sur la pêche. Sur le plan opérationnel, le secteur des pêches est animé par le Service National de promotion de la pêche (SENADEP) (FAO, 2021). La pêche en RDC est régie par le décret du 21 avril 1937 sur la pêche et la chasse. L'ordonnance du 18 octobre 1958 précise les modes de pêche qui sont interdits. La mise en application de la réglementation a été profondément compromise par la suppression des corps de métiers en 1983, des brigades de pêche notamment. Cette suppression a entraîné une forte réduction des effectifs des agents de terrain (FAO, 2021).

3.3.3. Analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces) de la chaîne de valeur

Malgré les potentiels qu'offre le PMM, l'analyse du fonctionnement de la chaîne de valeur de *Macrobrachium sp* au PMM présente plusieurs faiblesses et menaces (tableau 5). Celles-ci sont plus caractéristiques de la passivité avec laquelle le gouvernement de la RDC oriente ses interventions dans la gestion de ses aires protégées, surtout dans le domaine de pêche.

4. Discussion

4.1. Destruction de la biodiversité des *Macrobrachium sp*

L'espèce (probablement *Macrobrachium vollenhovenii*) ou les espèces des *Macrobrachium* exploitées au PMM ne font pas l'objet d'un suivi régulier. L'étude d'une chaîne de valeur agroalimentaire complète suppose, au préalable, l'identification du produit ainsi que ses stades d'exploitation, son écologie, ses modes de reproduction et caractéristiques biologiques (Scheemann J. et Vredereveld T., 2015). L'exploitation sur base des individus non identifiés et non suivis peut conduire à la destruction de ces stocks et donc réduire la biodiversité du PMM. Le genre *Macrobrachium* comprend des espèces dont le mode de vie est caractérisé par la migration, suite à la variation de la salinité. Les adultes ne vivent qu'en eau douce et les larves se développent souvent en eau saumâtre. Au PMM, la pêche s'effectue sans maîtrise, ni respect de cycles écologiques des espèces. Il n'existe pas de distinction des zones des frayères (à protéger) et des zones de pêche réglementées et suivies. La mise en place d'un port en eau profonde dans Banana est une menace permanente de la diminution de la biodiversité. Outre la disparition d'environ 30% de la superficie du PMM, la construction de cet ouvrage augmentera la pression par l'explosion prévisible de la population de Moanda et de Banana. Le gouvernement congolais se démarque par sa passivité administrative et le caractère obsolète et lacunaire de la législation.

4.2. Amélioration des revenus des exploitants primaires et la gestion durable des ressources

Le Résultat Net d'Exploitation (RNE) étant estimé à 1 996,6 USD/an, la moyenne mensuelle est d'environ de 166,3 USD/pêcheur. Ainsi, les pêcheurs (chefs de familles) recourent aux revenus complémentaires (carbonisation, chasse, etc.) pour subvenir aux besoins de leurs familles (éducation, santé, etc.). Tout cela augmente sensiblement la pression sur le site de conservation (PMM). Cependant, l'adoption de pratiques durables et coordonnées, soutenues par un aménagement des zones (de frayère et de pêche) et un suivi régulier des activités sont un gage de l'amélioration durable des revenus des exploitants de *Macrobrachium sp* au PMM.

4.3. Limites de l'étude face à la durabilité de la chaîne de valeur

La durabilité d'une chaîne de valeur agroalimentaire ressort de l'analyse de sa dimension économique (focalisé sur la viabilité des activités commerciales des acteurs), sa dimension environnementale (se réfère à l'usage durable des intrants et des ressources naturelles), sa dimension sociale (la distribution des bénéfices et des coûts associés à la valeur ajoutée créée) et enfin, sa dimension institutionnelle (qui se focalise sur l'organisation et la coordination des acteurs et le cadre légal) (Scheemann J. et Vredereveld T., 2015). Ainsi, la présente étude n'a pu délibérer sur la durabilité de la chaîne de valeur de *Macrobrachium sp* au PMM, car limitée à son analyse fonctionnelle; Celle-ci suppose également l'étude détaillée de tous les acteurs impliqués (pêcheur, mareyeur, revendeur, restaurateur) et tous les sites d'exploitation.

5. Conclusion

Les crustacés constituent une importante source de protéines animales pour l'alimentation humaine et surtout un maillon important du réseau trophique dans les eaux douces continentales tropicales (Aghaïndum, 2017). L'exploitation des *Macrobrachium sp* de l'estuaire du fleuve Congo est une source de revenus pour plusieurs acteurs (pêcheurs, mareyeurs, revendeurs, restaurateurs). Les résultats font remarquer que cette ressource n'a pas encore fait l'objet d'études taxonomiques approfondies. Il n'existe aucun système de coordination, ni d'appui des acteurs. L'intérêt de

cette analyse, rend indispensable un diagnostic complet de cette chaîne de valeur, qui dégagerait sa durabilité sociale, économique et environnementale. Les interprétations faites font état de plusieurs pressions dues au désintéressement du pouvoir public caractérisé par la vétusté de la politique d'aménagement et l'obsolescence du cadre légal de la pêche. Les services de conservation du PMM sont affaiblis par manque des moyens adéquats. Les Résultats Nets d'Exploitation étant de ±166,3 \$ USD/mois, les pêcheurs font plus de pression sur les ressources, dans le but de compléter les revenus de leurs ménages.

Cette étude laisse une ouverture aux recherches à venir quant aux dimensions environnementale, sociale et économique de la chaîne de valeur des *Macrobrachium sp* et des principales espèces de poissons exploitées au PMM en RDC en vue de contribuer à sa meilleure protection et conservation.

Remerciements

Cette étude a été financée par l'Union Européenne à travers la GIZ. Cependant, nous présentons nos gratitude à toutes les parties ayant participé à cette recherche, notamment l'équipe du PMM, les pêcheurs de *Macrobrachium sp* du PMM, les restaurateurs, les mareyeurs, les consommateurs, les revendeurs, toute l'Administration du Territoire de Moanda en charge de la pêche.

Références

- Aghaïndum, A.G., Estelle, Y.G., Foto, M.S., Tchakonté, S. et Djieto-Lordon, C. (2017).** Facteurs environnementaux et répartition spatiale des crustacés dans un cours d'eau peu anthropisé à Makak (Région du Centre Cameroun). *Physio-Géo*, 11(5487), 181-196. Consulté sur <https://journals.openedition.org/physio-geo/5487>
- Aquilas, F., Adegbola, Y.P., Samey, N., Clohounto, J., Soglo, Y.Y. (2013).** Analyse de la compétitivité de la chaîne de valeur ajoutée crevette fraîche et crevette fumée du Bénin. *African Association of Agricultural Economists (AAAE)*, 11 p. Consulté sur <https://ageconsearch.umn.edu/record/160574/files/A...20Soglo%20Y.%20Y.pdf>
- Arrêté Ministériel n° 044/CM/ECN du 02 mai 1992.** Création et délimitation d'une réserve dénommée " Réserve Naturelle des Mangroves " ou " Parc Marin". Kinshasa.

- BAD, OCDE, PNUD (2014).** Les chaînes de valeur mondiales et l'industrialisation de l'Afrique: Perspectives économiques. Thématique. Consulté sur <https://internationalbusinesspost.files.wordpress.com/2014/10/rapport-afrique-2014.pdf>
- Bakuba (2021).** Afrique envoutante : Parc marin des mangroves. Consulté sur <http://bakuba.eklablog.com/parc-marin-des-mangroves-a158466096>
- Caid (2021).** Fiche des données par province administration, Kongo central, Territoire de Moanda (rapport annuel 2020). Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développement. Kinshasa: CAID. Consulté sur <https://caid.cd> : <https://www.caid.cd/index.php/donnees-par-province-administrative/province-de-kongo-central/territoire-de-moanda/?secteur=fiche>
- FAO (2018).** La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2018. Atteindre les ODD. Rome. Consulté sur <https://www.fao.org/3/I9540FR/i9540fr.pdf>
- FAO (2021).** Profils des pêches et de l'aquaculture par pays : République Démocratique du Congo. (D. d. l'aquaculture, Éd.) Consulté sur <https://www.fao.org/fishery/facp/COD/fr>
- Gordon, N., Ajonina (2016).** Mangroves and Wetlands of Sub-Saharan Africa: Potential for Sustainable Livelihoods and Development. Nigeria.
- ICCN, (2016).** Présentation de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature : les aires protégées de la RDC. Kinshasa, RDC. Consulté sur <https://www.iccnrdc.org/parcs.htm>
- Joseph, J.-L. et Romiti, G. (2021).** Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ? Paris. Consulté sur https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_16_peche_durable.pdf
- Mormont, M. (2012).** Services écosystémiques et développement rural : Propositions méthodologiques. Réseau wallon de Développement Rural, 21. Consulté sur https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/270514_121212_er_servicesecosystemiquesetdeveloppement rural.pdf
- Ramsar (2021).** Service d'information sur les Sites Ramsar : Parc Marin des Mangroves. (RAMSAR, Éd.) Consulté sur <https://rsis.ramsar.org/fr/ris/788?language=fr>
- Russell, D. et Hanoomanjee, S. (2012).** Guide sur l'analyse et la promotion de la chaîne de valeur. PESCARES ITALIA SRL, Maurice. Consulté sur <http://acpfish2-eu.org/uploads/projects/id424/Manual%20SA-4.1-B20%20-%20FR.pdf>
- Scheemann, J. et Vredereveld, T. (2015).** Lignes directrices pour sélectionner des chaînes de valeur Intégration des critères économiques, environnementaux, sociaux et institutionnels. (GIZ, Éd.) Consulté sur http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_463147.pdf
- Tallec, F. et Bockel, L. (2005).** L'approche filière : Analyse financière. (FAO, Éd.) EASYPOL. Consulté sur <https://www.fao.org/3/am349f/am349f.pdf>
- UICN (2013).** Liste rouge de l'UICN des espèces menacées. Consulté sur <http://www.iucnredlist.org>
- WorldFish (2021).** Illuminating Hidden Harvests to shine a light on small-scale fisheries. Consulté sur <https://www.worldfishcenter.org/blog/illuminating-hidden-harvests-shine-light-small-scale-fisheries>